

O'ZBEK BOLALAR FOLKLOR QO'SHIQLARINING O'RGANILISHI TARIXI

G.Yoqubova, FarDU doktoranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola o'zbek bolalar folklorining, xususan, bolalar folklor qo'shiqlarining o'rganilishi tarixi haqida bo'lib, unda ushbu sohada olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, folklorshunos va tilshunos olimlarning bolalar folklor qo'shiqlari haqida izlanishlari haqida aytib o'tiladi.*

Annotation: *This article is about the history of the study of Uzbek children's folklore, particularly children's folk songs. It discusses the scientific research conducted in this field, as well as the research of folklorists and linguists on children's folk songs.*

Аннотация: *Данная статья посвящена истории изучения узбекского детского фольклора, в частности детских народных песен. В ней рассматриваются научные исследования, проведенные в этой области, а также изыскания фольклористов и лингвистов, посвященные детским народным песням.*

Kalit so'z va iboralar: *folklor termini, bolalar folklori, alla, folklorshunoslik, lingvokulturologik xususiyat.*

Keywords: *folklore term, children's folklore, lullaby, folklore studies, linguoculturological feature.*

Ключевые слова: *термин фольклор, детский фольклор, колыбельная, фольклористика, лингвокультурологическая особенность.*

Bolalar folklori jahon hamda o'zbek adabiyotida birdek muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. "Folklor" so'zi ilk bor ilmiy atama sifatida 1846-yilda ishlatilgan bo'lib, "folk" - xalq, "lore" - donolik degan so'zlardan kelib chiqib, "xalq donoligi, donishmandligi" degan ma'noni anglatadi. O'zbek folklorshunosligi tarixida "folklor" istilohi nisbatan keyinroq ilmiy iste'molga kirdi. U dastlab "el adabiyoti", "og'zaki adabiyot", "og'zaki ijod" tarzida qo'llanildi. 1935-yilda H.Zarif va Sh.Rajabiylarning "O'zbek sovet folkloridan namunalar" kitobi bosilib chiqqanidan keyin mazkur istilohni qo'llash taomilga kira boshladi va asta-sekin o'zbek folklori tushunchasi zamirida o'zbek xalq og'zaki poetik ijodi tushuniladigan bo'ldi. Hodi Zarifning oliy o'quv yurtlari uchun tuzgan ikki jildlik "O'zbek folklori" (1939-1941-y.) xrestomatiyasi nashr etilgach, u yanada barqarorlashdi.¹

Aynan "bolalar folklori" atamasi dastlab mashhur rus folklorshunosi G.S.Vinogradov tomonidan XX asrning 20-yillarida qo'llanilgan. XX asrning 60-yillariga kelib o'zbek folklorshunosligida ham qo'llanila boshladi.

O'zbek xalq bolalar folklori ham asrlar davomida avloddan avlodga o'tib sayqallanib, o'zing badiiyligini boyitib, lingvokulturologik xususiyatlarini saqlab kelmoqda. Ushbu folklor namunalarida o'zbek xalqining ko'hna o'tmishi, e'tiqodiy qarashlari, kundalik hayoti, kelajakdan kutuvlarini mujassam bo'ladi. Aynan bolalar folklori, ayniqsa, bola tilining biyronligi, tasavvurining boyligi, hozirjavoblighi, ota-onasiga, yaqinlariga, umuman olganda hayotga bo'lgan mehrini his qilish mumkin.

¹ Safarov.O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. - T.: Musiq, 2010. 6.

Kattalar tomonidan bolalarga qarata aytilgan folklorda esa o'zbek xalqining axloqiy-me'yoriy normalari, yosh avlodni ham jismonan ham ma'nan komil inson qilib tarbiyalashga intilish, bolalar uchun faqat yaxshi kunlarni tilash aks ettiriladi. Bir so'z bilan aytganda, ushbu namunalarda o'zbek xalqining bolajonligi hamda bolalarga bo'lgan e'tiborni qadriyat darajasiga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. O'zbek bolalar folklorining aynan bolalar qo'shiqlari qismiga to'xtaladigan bo'lsak, ular o'yin yoki mehnat jarayoni bilan uyg'unlashgani hamda bolalarga xos quvnoq ohang ijro etilishi bilan ajralib turadi. "Folklorshunoslik san'ati ... bu - insoniyatning bolalik qo'shig'i"² sifatida har bir adabiyot va til bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilarni jalb etmay qo'ymaydi. Xususan, o'zbek bolalar folklorining o'rganilishi XX asr boshlaridan boshlangan. Tadqiqotlarning debochasi sifatida 1937-yilda Elbek tomonidan to'plab nashr etilgan "Bolalar qo'shig'i" to'plamini ko'rsatish mumkin. Shundan so'ng G'ani Jahongirov bu sohada o'z izlanishlarini olib borgan hamda 1975-yilda "O'zbek bolalar folklori" nomli to'plami bunyodga kelgan. Yuqorida ko'rsatilgan shaxslar va asarlar o'zbek bolalar folklorini o'rganish sohasida debocha sanalsa, keyinroq bu sohada Oxunjon Safarov e'tiborga loyiq ishlarni amalga oshirdi. Uning "O'zbek xalq og'zaki ijodi" (2010) "Bolalarni erkalovchi ozbek xalq qo'shiqlari" (1983), "O'zbek bolalar poetik folklori" (1985), "Alla-yo alla" (1999), "Chittigul" (2004) kabi to'plamlari o'zbek bolalar folkloriga bag'ishlangan asarlar va to'plamlar qatorini yanada boyitdi. O.Safarovning "O'zbek xalq og'zaki ijodi" oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan universitetlar va pedagogika institutlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan bo'lib, undagi materiallar jahon va o'zbek folklorshunosligidagi eng so'nggi ilmiy- tanqidiy qarashlarga asoslangan. Berilgan barcha misollar va folklor namunalari yaxlit holda tanlanib tizimlashtirilgan holda o'quvchilariga taqdim qilingan. Uning 1984 -yilda O.Safarov "O'zbek bolalar poetik folklori" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan hamda bolalar folklorining 24 ta mustaqil janri ajratilgan va ilk bor ilmiy tasniflangan. O.Safarov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bolalar folklori, xususan bolalar folklor qo'shiqlarini chuqurroq o'rganishga rag'bat bo'ldi. Buning natijasi o'laroq 1991-yilda Y.Sultonov, N.Rahmonov, Sh.Turdimov tomonidan to'plab nashrga berilgan "Chittigul" bunyod bo'ldi. Ushbu to'plamning oldin yaratilganlaridan farqi shundaki, unda 2 misradan iborat qofiyali gaplar qo'shiq sifatida tasniflanib to'plamga kiritilmagan. Bunday gaplar bolalarning diqqatini tortmasligi tayin. Ikkinchidan, ular bolalarda hech qanday estetik did hosil qilmaydi.

³ Ushbu to'plam aynan Farg'ona vodiysining ayrim hududlaridan to'plab yozib olingan hamda saralab to'plamga kiritilgan bolalar qo'shiqlaridan iboratdir. Farg'ona vodiysidan boshqa folklorshunoslar ham ko'plab bolalar folklori namunalari to'plashga jiddiy kirishganlar. Bularga misol qilib Y. Peshcherova, Elbek, H.Zarif, I.Akbarov, Y. Rajabiy, M.Alaviya, H.Razzoqov, J.Qobulniyozov, Z. Husainova, G'.Jahongirov, I.Sultonovlarni keltirish mumkin. Aynan bolalar folklor qo'shiqlari ustida izlanish olib borgan Y.Peshcherova bolalar mavsum qo'shiqlari sirasiga kiruvchi "Chittigul", "Boychechak", "Opoqijon", "Binafsha" kabi

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning xalqaro baxshichilik san'ati festivali ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // Xalq so'zi. – Toshkent, 2019. 7 aprel. – № 68.

³ Sultonov, Y, Rahmonov, N, Turdimov, Sh. Chittigul. -T.: O'qituvchi, 1991. 4 b.

qo‘shiqlar haqida tafsilotlar keltirib ularni kattalar qo‘shig‘idan tamoman bolalar qo‘shig‘iga o‘zlashib ketganini isbotlaydi.⁴

Mustaqillik yillarida bolalar folklori ustida izlanishlar olib borgan tadqiqotlarga Sh.Turg‘unovning “Namangan bolalar folklorining janrlar tarkibi va lokal xususiyatlari” haqidagi tadqiqot ishini keltirishimiz mumkin. Ushbu tadqiqotda muallif o‘zbek bolalar folklorining areali tarkibida Namangan bolalar folklorining o‘rni, o‘ziga xos jihatlari, janr xususiyatlari hamda badiiyati haqida ta’kidlab o‘tadi.

Xulosa qilib aytganda, bolalar folklori adabiyot olamidagi kichik bir adabiyotdir. Ushbu “kichik adabiyot” tarkibidagi qo‘shiqlar esa azal azaldan bolalarning sevimli janri hamda o‘z dunyoqarashlari, ezgu istaklari, zukkoligi hamda so‘zamolligini ochib berish vositasi bo‘lib kelmoqda. Shuning uchun ham bolalar folklor qo‘shiqlari hozirgacha ham ko‘plab izlanuvchilarni o‘ziga jalb etib kelmoqda. Binobarin, ularning go‘zal badiiyati, qo‘shiq matni ortida yashiringan tarixiy sharoit va sabablar hali ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilib o‘rganilishi lozimdir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning xalqaro baxshichilik san’ati festivali ochilishiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // Xalq so‘zi. – Toshkent, 2019. 7 aprel. – № 68
2. Jo‘rayeva.S. Bolalar folklorining o‘ziga xos xususiyatlari.
3. Safarov.O, Ochilov.K. Boychechak. - T.:G‘afur G‘ulom, 1984.
4. Safarov.O. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi. - T.:Musiqqa, 2010.
5. Sultonov.Y, Rahmonov. N, Turdimov.Sh. Chittigul. -T.: O‘qituvchi, 1991.

⁴ Safarov.O, Ochilov.K. Boychechak. - T.:G‘afur G‘ulom, 1984. 323 b.